

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК. 616.89-008.484

Очилов Улугбек Усманович

кандидат медицинских наук

Самаркандский государственный медицинский университет

Очилова Нигина Улугбек Кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7385142>**АННОТАЦИЯ**

В последнее время повышается распространённость тревоги и депрессии у людей, особенно у подросткового населения интерес к этой патологии. В связи с их широкой распространённостью среди указанного контингента, сложностями в диагностике, глобальными социальными последствиями аддиктивное и аутоагрессивное поведение, социальная дезадаптация. Установлено, что психическая патология в молодом возрасте, в частности, тревожно-депрессивное расстройство, оказывают отрицательное влияние на учебную, социальную, а также личную жизнь студентов, и, соответственно, приводит к выраженной социальной дезадаптации, что требует тщательного подхода медико-социальных служб к их выявлению, лечению и профилактике

Ключевые слова: тревога, депрессия, подростковое население, психическая патология, профилактика

Ochilov Ulugbek Usmanovich

Candidate of medical sciences

Samarkand State Medical University

Ochilova Nigina Ulugbek Kizi

Samarkand State Medical University

CLINICAL FEATURES OF ANXIETY AND DEPRESSION PREVALENCE IN THE ADOLESCENT POPULATION**ANNOTATION**

Recently, the prevalence of anxiety and depression in people has increased, especially in the adolescent population interest in this pathology. In connection with their wide prevalence among the specified contingent, difficulties in diagnostics, global social consequences of addictive and autoaggressive behavior, social disadaptation. It was established that mental pathology at a young age, in particular anxiety-depressive disorder, have a negative impact on the educational, social as well as personal life of students, and, accordingly, leads to pronounced social disadaptation, which requires a thorough approach of medical and social services to their identification, treatment and prevention.

Keywords: anxiety, depression, adolescent population, mental pathology, prevention

Ochilov Ulugbek Usmanovich

tibbiyot fanlari nomzodi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ochilova Nigina Ulugbek Kizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O'SMIRLAR POPULYATSIYASIDA TASHVISH VA DEPRESSIYA TARQALISHI KLINIKASINING XUSUSIYATLARI**ANNOTATSIYA**

Oxirgi vaqtlarda odamlarda tashvish va depressiyaning tarqalishi, ayniqsa o'spirinlar populyatsiyasida ushbu patologiyaga qiziqish ortmoqda. Belgilangan kontingent orasida ularning keng tarqalishi, diagnostikadagi qiyinchiliklar, qo'shadi va o'ta agressiv xatti-harakatlarning global ijtimoiy oqibatlarini, ijtimoiy disadaptatsiya bilan bog'liqligi yaqqolli sezilmada. Yoshlarning ruhiy patologiyasi, xususan, tashvish-depressiv buzulishlar talabalarning ta'lim, ijtimoiy va shaxsiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va shunga mos ravishda aniq ijtimoiy disadaptatsiyaga olib kelishi va bu ularni davolash uchun tibbiy va ijtimoiy xizmatlarning puxta yondashuvini talab qiladi va ushbu hlatni oldini olish lozimdir.

Kalit so'zlar: xavotir, depressiya, o'smirlar populyatsiyasi, ruhiy patologiya, oldini olish

Введение: Как показывают эпидемиологические исследования, в последнее время возрастает число лиц молодого возраста с пограничными психическими расстройствами. Наиболее значительный рост заболеваемости указанной

патологией отмечается в возрастном периоде 15-17 лет [3]. В современной нестабильной социальной ситуации, сопровождающейся утратой ценностей образования и отсутствия реальных перспектив у студентов, возрастает этиологическая роль социально-психологического фактора, а также его влияния на клинику и динамику развития пограничной психической патологии. Особенности психического состояния студентов вузов привлекает все большее внимание специалистов различных областей медицины. Данный факт может быть обусловлен как биологической природой психических заболеваний, так и стрессовыми воздействиями [4]. Исследования ВОЗ, посвященные проблемам психического здоровья населения, указывают на увеличение распространенности психических заболеваний, в частности тревожно-депрессивное расстройство. Чаще всего тревожно-депрессивное расстройство возникает в молодом возрасте. Взгляды на природу тревожно-депрессивного расстройства, возникающих в молодом возрасте, значительно менялись на протяжении последнего столетия.

При анализе развития взглядов зарубежных психиатров на связь возраста и пограничной психической патологии подросткового возраста можно выделить три периода. Первый период - конец XIX века - характеризуется тем, что возраст начала психических расстройств рассматривается как этиологический фактор, и связан он, в первую очередь, с физиологическими изменениями, сопровождающимися половую зрелость. Второй период - первая половина XX века - связан с возникновением и развитием психоанализа. Согласно психоаналитическим концепциям невозможно развитие полноценного клинического синдрома нарушений настроения у подростков в связи с наличием недостаточно зрелого Супер-Эго. Стэнли Холлом в 1904 г. была предложена концепция Sturm und Drang («шторм и стресс»), согласно которой резкие перепады настроения у лиц молодого возраста являются частью нормального подросткового развития. Но дальнейшие эпидемиологические исследования показали, что изменения, ведущие к психопатологическим симптомам, отличающимся от преходящих приступов тревоги и депрессии, не являются нормой развития подростков; тревожно-депрессивное расстройство у подростков не исчезнут сами по себе, и при отсутствии адекватного вмешательства могут перейти в расстройство у взрослых [2]. Третий период в развитии взглядов на природу психопатологии в молодом возрасте, в том числе тревожно-депрессивное расстройство, характеризуется тем, что допускается возможность возникновения психопатологических нарушений вследствие возрастных сдвигов. Была предложена концепция взаимодействия нейробиологических и психосоциальных влияний, объясняющая возникновение юношеской аффективной патологии. В работах, посвященных описанию депрессий молодого возраста, отражены такие проблемы, как высокая распространенность, специфичность клинических проявлений юношеских депрессий, особенности диагностики, типологии и прогноза, определены особенности личностной структуры и их динамики в преморбидном периоде при депрессиях юношеского возраста, описаны юношеские дисморфофобические депрессии, депрессии с симптомокомплексом метафизической интоксикации, представлены подходы к лечению юношеских депрессий. К сожалению, тревожно-депрессивное расстройство непсихотического уровня, возникающие в молодом возрасте, несмотря на их высокую распространенность, остаются недостаточно изученными, что можно объяснить как клиническими особенностями, а именно их атипичностью, ларвированным характером, так и социально-психологическими факторами, чаще всего встречающимся психологическим барьером при обращении за медицинской помощью к врачу-психиатру. В имеющихся литературных источниках, посвященных исследованию пограничной психопатологии, недостаточно учитывается специфика тревожно-депрессивное расстройство в молодом возрасте и особенно студенческой молодежи, что выражается в ряде нерешенных научно-практических проблем. Атипичность клинической картины юношеской депрессии

предопределяет трудности в вузовском обучении, которые являются основным фактором дезадаптации у подростков. Наибольшие трудности при диагностике вызывают не разнервные формы тревоги и депрессии, а относительно неглубокие тревожно-депрессивные состояния, ограничивающиеся аффективными, невротическими, сверхценными и психопатоподобными расстройствами [1]. Большинство исследований сосредоточены на описании нозологической принадлежности, выделении синдромов депрессивных состояний в молодом возрасте (дисморфофобическая, гебоидная, психастеноподобная, деперсонализационная, сенесто-ипохондрическая депрессия, а также депрессия с обсессивно-фобическими расстройствами), при этом клинико-психологические особенности тревоги и депрессии остаются недостаточно исследованы, а ведь именно они имеют особое значение при рассмотрении тревожно-депрессивных состояний у подростков [5,6].

Цель исследования: изучить клинические особенности распространенности тревоги и депрессии у подросткового населения, в частности у девочек подростков, для улучшения оказания медико-психологической помощи.

Материалы методы исследования: подростки в возрасте с 12 до 19 лет, с наличием в клинической картине аутоагрессивных действий, возникающих в структуре синдрома уходов и бродяжничества, проходившие допсихиатрическую и психиатрическую амбулаторно-стационарную помощь в Самаркандской области. В группу вошли пациентки с наличием диагностических критериев социализированного расстройства поведения по МКБ-10-F91.2. Для определения степени выраженности синдрома бродяжничества была использована «Шкала уходов и бродяжничества», тяжесть аффективных расстройств определялась с помощью шкалы Гамильтона, а для определения личностных характеристик испытуемых-тест Шмишека-Леонгарда.

Результаты исследования и обсуждения: Нами были замечены при исследовании конституционально-личностных особенностей пациенток с помощью теста Шмишека-Леонгарда было выявлено, что личностные особенности обследованных не достигали степени психопатии (личностного расстройства), однако во всех случаях можно было отметить акцентуации тех или иных черт характера. Среди всех обследованных демонстративный тип личности встречался у 5 больных (10%), застревающий тип личности у 14 больных (25%), дистимический тип был выявлен в 42% случаев (20 обследованных), тревожно-боязливый тип у 6 больных (12%), в 10% случаев был выявлен эмотивный тип личности. Наибольший процент выявленной акцентуации характера оказался дистимическим типом. У этих девочек-подростков отмечались такие характерологические черты, как ранимость, впечатлительность, склонность к тревожным опасениям к утрированному самонаблюдению; рефлексии и длительной фиксации отрицательно окрашенных аффектов. Депрессивное расстройство средней тяжести по шкале Гамильтона было выявлено у 5 пациенток с демонстративным типом личности, которые характеризовались также наличием истерических проявлений в виде склонности к фантазированию, потребности в признании, внешней эксцентричности и оригинальности интересов и увлечений. Вместе с этим, выявлялась изменчивость настроения и черты реактивной лабильности, выраженная потребность нравиться окружающим, демонстративность, яркость эмоциональных проявлений при некоторой их поверхностности, склонность к манипулятивному поведению, эгоцентризм, честолюбие, переоценка собственных способностей. При эмотивном типе личности чаще возникала депрессия средней степени тяжести по шкале Гамильтона (80%), и лишь у 2 пациенток была диагностирована депрессия тяжелой степени. В структуре личности этих пациенток на передний план выступали особенно ярко проявляющиеся признаки аффективной и эмоциональной лабильности, в сочетании с выраженной импульсивностью, склонностью к аутодеструктивным поступкам, а иногда девиациями в сфере увлечений, нестабильность при формировании объектных межличностных отношений. Среди всех

обследованных тревожно-боязливый тип личности встречался в 12% случаев, и для этих пациенток характерным было развитие депрессии средней степени тяжести с формированием обсессивно-компульсивной симптоматики. В клинической картине наряду с депрессивными симптомами наблюдались навязчивые страхи, сомнения, фиксация на отрицательных воспоминаниях прошлого. В процессе изучения клинической картины синдрома уходов и бродяжничества выявлено, что девочки с гипертимными чертами характера (7%) стали совершать первые побеги из дома в 11 лет, с неустойчивыми (62%) и истероидными чертами (31 %) – в 13-14 лет. Девочки совершали частые побеги на непродолжительное время от 3 до 7 дней.

Анализ степени выраженности синдрома уходов и бродяжничества показал, что уходы средней степени тяжести встречались в 69% случаев, уходы легкой степени в 23% случаев, и лишь у 3х больных были выявлены уходы тяжелой степени. Исследование выраженности аффективных расстройств по шкале Гамильтона в условиях стационара выявило наличие легкого депрессивного расстройства у 25% пациенток, в 61% случаев - депрессивное расстройство средней степени, у 2 пациенток выявлено депрессивное расстройство тяжелой степени. Исследование развития синдрома уходов и бродяжничества в данной группе пациентов выявил, что аффективные нарушения предшествовали проявлению синдрома и в ряде случаев (69%) возникали задолго до первой попытки ухода из дома. Формирование синдрома бродяжничества происходило на фоне измененного аффекта. В ряде наблюдений, особенно при наличии психотравмирующих обстоятельств, депрессивная симптоматика была более очерченной, с идеями собственной неполноценности, мыслями и представлениями о смерти (69%), чувством немотивированной вины и нестойкими расстройствами влечений (23%). При наличии значимых психотравмирующих обстоятельств депрессивные состояния имели тенденцию к затяжному течению. Основными факторами, способствовавшими возникновению аутоагрессивного поведения в виде суицидальных мыслей и тенденций у девочек-подростков, были конфликты в семье,

проблемы с противоположным полом, смена места жительства и сложности в учебе. В ходе исследования было установлено наличие только суицидальных мыслей у 15% обследуемых, суицидальных мыслей с намерениями и планированием у 42% обследуемых, в 1/3 (33%) случаев пациентки с суицидальными мыслями совершали суицидальные попытки. Эти действия возникали под влиянием следующих провоцирующих факторов: проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом (50% случаев), конфликты в семье (25%), конфликты со сверстницами (15%), внутриличностными проблемами (10%). У 60% пациенток со средней степенью тяжести уходов из дома отмечалось демонстративно шантажное суицидальное поведение, пациентки наносили неглубокие порезы на предплечье, 17% обследуемых совершали самопорезы до ухода из дома, в ряде случаев такое поведение повторялось при последующих уходах из дома. В 10 % случаев самоповреждение было совершено при попытке вернуть пациенток домой. В 21% случаев до первой попытки ухода из дома выраженных эмоциональных расстройств и суицидальных тенденций не наблюдалось, отмечались возникающие время от времени изменения настроения, причинами уходов становилось появление острого стремления к освобождению от стесняющего режима, к перемене обстановки.

Выводы: таким образом, суициды у девочек-подростков с синдромом уходов и бродяжничества являются в основном проблемой поведенческих и связанных со стрессом расстройств, формируются на фоне психопатологических состояний непсихотического уровня, в большинстве случаев имеют демонстративно-шантажный характер. По некоторым данным, течение тревожно- депрессивное расстройство может отличаться от течения таковых у взрослых. У молодых людей будут наблюдаться эпизодические интенсивные периоды депрессии в сочетании с периодами улучшения. Кроме того, для молодого возраста характерен также затяжной характер течения тревожно-депрессивное расстройство, с размытостью временных границ состояния и волнообразностью выраженности клинических проявлений, определяющийся возрастной динамикой.

Литература:

1. Kamalova Malika Ilkhomovna, Ochilova Nigina Ulugbek daughter, Ochilov Ulugbek Usmanovich. (2022). Current views on the development of anxiety-depressive disorders in adolescents. *eurasian journal of medical and natural sciences*, 2(9), 37–43.
2. Khamdamov B.Z. Indicators of immunocytocine status in purulent-necrotic lesions of the lower extremities in patients with diabetes mellitus. // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 2020 10(7) 473-478 DOI: 10.5923/j.ajmm.2020.- 1007.08 10.
3. M. I. Kamalova, N.K.Khaidarov, Sh.E.Islamov, Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes, *Journal of Biomedicine and Practice* 2020, Special issue, pp. 101-105
4. Kamalova Malika Ilkhomovna, Islamov Shavkat Eriyigitovich, Khaidarov Nodir Kadyrovich. Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2020. 2(10), 53-59
5. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activities in patients with resistant forms of epilepsy. *American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. С.186-193.*
6. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. *Central Asian Journal of Pediatrics*. Dec.2019. P 82-86
7. Ходжаева Д.Т. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology Vol-11-Issue-9-September - 2019. P.27-35.*
8. Г.С.Рахимбаева М.К.Атаниязов Результаты операции каротидной эндартерэктомии при стенозирующих поражениях сонных артерий у больных с хронической ишемии головного мозга // “Тошкент Тиббиёт Академияси Ахборотномаси” илмий –амалий журнали, 2015, №4, С83-85
9. Рахимбаева Г.С. Саидвалиев Ф.С. Атаниязов М.К. Расулова Д.К. Современные диагностические критерии заболеваний крупных и мелких сосудов мозга при цереброваскулярной патологии, критерии лечебных подходов // *Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения ХИМ* октябрь Ташкент 2016 г. С.58
10. R.B. Azizova Abdullayeva N.N. Usmonaliev I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course. *Medico-Legal Update. An International journal Volume 20, Number 4 October-December 2020. P 1377-1383*
11. S. Bebitov G. Rakhimbaeva K. Mirzaeva Implication of C4d in progression of ischemic stroke on patients with lupus erythematosus. *EAN 2015 Abstract. 2015 European Journal of Neurology*, 22 (Suppl. 1), 484-828
12. A. Umarov K. Daminova A. Prokhorova G. Rakhimbaeva Nitric oxide and c-reactive protein levels in ischemic stroke and ITS subtypes: correlation with clinical outcome 25. *European Stroke Conference 13-15 May 2016 in Venice, Italy Preliminary Programm Overview P 158*
13. Rakhimbaeva G.S. Akramov D.T. Akramova N.T. Subpuncial atherosclerosis and cognitive impairment *Ж.Неврология №3 2016 С.63*
14. Хайдаров Нодиржон Кадирович, Хайдарова Дилдора Кадировна. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). *NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils. 2021.P. 12049-12058*

15. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neurophysiological characteristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86
16. Хайдарова Д.Т., Хайдарова Д.К., Хайдаров Н.К. Характеристика поражений проводящих путей при умеренных когнитивных расстройствах на фоне хронической ишемии мозга. Евроазиатский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015. - №7(16). – С. 97-98.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000